

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ РАННЕГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ

Л. Искандарова¹

Аннотация:

Статья освещает проблемы раннего обучения иностранному языку в период формирования и становления личностных качеств детей в возрастной категории от 5-10 лет, выявление и развитие их способностей, формирование умения и желания учиться. В статье описываются сопоставление и анализ наиболее эффективных способов преподавания иностранного языка на раннем этапе.

Ключевые слова: L1, L2, иностранный язык, “окно возможности”, оптимальный период, контент, уникальность ребенка, память, анализ речи.

doi: <https://doi.org/10.2024/ak2m8k30>

Наверное, сегодня сложно найти человека в нашем обществе не изучающего какой-либо иностранный язык. Ведь это открывает нам большой мир, полный преимуществ.: мы можем получить лучшее образование, подняться по карьерной лестнице, жить в достатке в будущем, свободно, не боясь непонимания, перемещаться из одной страны в другую, изучать и познавать.

В настоящее время проблема раннего обучения становится все более и более актуальной. Во многом, как нам кажется, это связано не столько с развитием педагогики и методики преподавания различных дисциплин и предметов, сколько с модными тенденциями и трендами среди родителей. Каждый мечтает о том, чтобы его ребенок свободно говорил на каком-либо “модном и нужном” иностранном языке. Поэтому сегодня, многие родители стараются организовать изучение иностранного языка для детей как можно раньше. Из личного опыта своего окружения могу отметить следующие цели, преследуемые родителями:

1. Перспективность в выборе будущей профессии ребенка, его статуса в обществе.
2. Расширение кругозора посредством L2 и открытие новых горизонтов.
3. Некоторые родители размышляют так: “Мой ребенок самый, самый”. И зачастую их требования к ребенку, снижают мотивацию и интерес как к изучению L2, так и ко всему в целом.
4. Некоторые родители просто хотят воплотить в жизнь свои несбывшиеся мечты, и не учитывая реальные возможности и желания ребенка, просто ограничивают его и мешают реализации его истинных интересов и талантов, например, в спорте, в пении.

У раннего изучения и обучения есть много положительных моментов, но учителя зачастую сталкиваются и с проблемами. Чуть более 200 лет назад изучение нескольких языков было доступно в основном элите общества. Но в современном мире мы пытаемся организовать частные уроки для своих

¹ Лилия Бахтияровна Искандарова, старший преподаватель кафедры теории английского языка и литературы, СамГИИЯ

детей, находим лучшие детские сады, школы, частные центры, которые максимально развивают гармоничную личность.

Когда родители впервые сталкиваются с проблемой раннего обучения, то у них может возникнуть множество вопросов, например, «Насколько необходимо раннее обучение ребенка в целом? Когда лучше начинать изучать иностранный язык? Не будут ли это занятия слишком утомительными? Будет ли от них польза?».

Важно определить период особой чувствительности ребенка к тем стимулам окружающей среды, которые соответствуют потребностям развития ребёнка. Это так называемые “окна возможности”, которые подсказывают оптимальный период для обучения ребенка чему-либо. Другими словами, это возраст, когда ребенку проще даются определенные вещи, когда он лучше усваивает новую информацию. И вот очень важно определить этот период. Дети, входящие в ту или иную возрастную категорию, имеют какие-то определяющие этот возраст общие для всех характеристики. Но каждый ребенок уникален и посему уникален и его интеллект.

Дети в дошкольном возрасте неусидчивы, не могут долго концентрировать внимание на чем-то определенном и нуждаются в постоянном контроле. Занятия с ними нелегки. В то же время после 4 класса начальной школы, когда дети уже достаточно развиты и имеют свои личностные особенности, проблемы также существуют. Поэтому чаще всего в наше время родители пытаются подтолкнуть ребенка к изучению иностранного языка в период с 5 лет до 10, когда психологически ребенок готов к этому. Ребенок учится в это время, он внимателен, он способен выполнять различные поставленные перед ним задачи, легко справляется даже с несколькими. Он бегло говорит, наблюдает, мыслит, предугадывает, делает выводы, имеет тесный контакт с учителем, которого он не стесняется, не боится вести беседу с ним. Он знаком с правилами поведения в обществе, не замкнут и открыт. Память у ребенка в этом возрасте отличная и совершенствование L1, равно, как и усвоение L2 дает как всегда хорошие результаты. И это огромное достижение. Раннее обучение ребенка иностранному языку дает ему понимание чужой культуры и возможность сравнить ее со своей, дает возможность понять свою уникальность и уникальность общества, в котором живет ребенок.

Очень важно подвести ребенка к умению устанавливать контакт с собеседником, умению выступать с возражениями кому-либо в публичной беседе, диспуте, споре [4].

Жан-Жак Руссо утверждал в романе «Эмиль или о воспитании» о важности мышления на родном языке, и если ребенок не способен этого делать, то вредно и не логично формировать вторую систему мышления на иностранном языке [3].

И. Г. Песталоцци утверждал, что, если нарушить закон внутреннего становления и развития ребенка, это приведет “к легкомыслию, своеволию и злости”. “Недостаток воспитания в том, что от ребенка зачастую требуют слишком многого, не имеющего ценности. Природа и правильное воспитание требуют созревания. Нет большего несчастья для человека, чем, когда его с ранних лет приучают к скороспелым суждениям и поспешной поверхностности в рассмотрении тех предметов, которые заслуживают длительного внимания” [2]. Отсюда вывод: Всему свое время.

Изучая иностранный язык, ученик овладевает новым инструментом искусства общения: ребенок должен быть активным в беседе, уметь выражать свою точку зрения, его вопросы и ответы грамотны, мысль последовательна. Ребенок должен уметь слушать, анализировать услышанное и прочтенное. Очень важно выработать у ребенка активный интерес к процессу изучению иностранного языка, к новой культуре языка, литературе: стихами, загадками, сказками, играми, чтобы были хорошо развиты речевые и умственные способности ребенка. Важно создать ситуацию с элементами неизвестного.

Ребенок должен пройти следующие ступени в обучении:

а) получить достаточное знание лексики; б) научиться применять знания на практике ситуативно; в) изучить материал о стране изучаемого языка, познать культуру, литературу, традиции нового мира.

Преподаватель для достижения цели должен быть наставником, хорошим психологом, воспитателем, методистом. Для этого ему нужно: вызвать интерес, положительные эмоции, стимулировать умение принимать окружение и взаимодействие с ней; обратить внимание на уже имеющийся у ребенка опыт и владение им L1; важно делать перерыв для исключения тривиальных занятий и заменить их прослушиванием материала, музыкальным сопровождением, лепкой, аппликацией, рисованием. Главное, чтобы все это шло в ногу с изучением основного материала т.е. освоением нового языка [1].

Результат обучения всегда будет зависеть от самого обучающегося. А теперь немного о проблемах, которые существуют всегда несмотря на высокую компетентность преподавателя и его старания.:

1. Дети болеют, пропускают занятия и за этот период отсутствия на уроках, пропускают новый материал и быстро забывают уже изученный. Далее могут возникнуть сложности с вливанием в группу продолжающих изучение языка детей. 2. Нудные уроки подводят детей к неспособности контролировать себя, потере усидчивости и внимания. 3. Физические и эмоциональные перегрузки также имеют негативный исход, отражаясь на психике. Дети могут многое, но они не взрослые, посему и нет продуктивны.

Еще один важный момент, как недостаток раннего обучения. Дети попадают в одну группу для обучения, но имеют различный базовый уровень. Одни из них посильнее, другие послабее. А результат будет один к концу курса: их уровни сравниваются, так как дети растут и их способности анализировать, понимать, рассуждать, контролировать, осознавать, с взрослением будут тоже расти.

Вывод

Данная статья показала проблемы раннего обучения иностранным языкам и возможные варианты их решения. Наставнику нужно найти нетривиальный подход к обучению детей, постоянно совершенствовать методику преподавания с учетом развития общества, продвижения его вперед, появления новых высоких технологий. Раннее обучение должно соответствовать внутреннему психологическому развитию и возрастным особенностям ребенка. Важно построить обучение так, чтобы активизировать возможности, которые дает ребенку природа на каждом этапе его развития. Обучение ни в коем случае не должно нарушить естественного хода вещей.

Список литературы:

- [1]. Лазарева Е.В. Раннее обучение английскому языку средствами искусства: воспитание человеческой природы // *Иностранные языки в школе*. - 1996. -№ 2. -С.42-50.
- [2]. Песталоцци И. Г. *Избранные педагогические сочинения: в 2-х т. Т.2.* — М.: Педагогика, 1981. — 416 с.
- [3]. Руссо Ж.-Ж. *Педагогические сочинения в 2-х томах. Том 1. Эмиль, или о воспитании.* — М.: Педагогика, 1981. — 656 с., стр. 104
- [4]. Zumrad Khodjieva. (2021). *Language planning and policy proposal, goals and objectives. Emergent: Journal of Educational Discoveries and Lifelong Learning (EJEDL)*, 2(05), 79–83. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/4TDYB> p.82